

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Verschijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam.*

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

The Organisation and Management of Public Accountants' Offices

Morgan, W. H. — De schrijver bespreekt de interne organisatie en leiding van een middelgroot accountantskantoor. Een goed beheer vereist dat de essentiële betekenis wordt erkend van 1 de opleiding van de staf en het personeelsbeleid, 2 een bevredigend werkend systeem van tijdverantwoorden en kostprijsberekening, 3 ontwerpen, organiseren en controleren van de dagelijkse kantoorwerkzaamheden en van de toe te passen werkwijzen, 4 de zelfdiscipline van de leden van de maatschap.

In dit artikel, het eerste van een tweetal dat aan dit onderwerp wordt gewijd, behandelt de auteur de beide eerstgenoemde aspecten. Na een opsomming van de redenen waarom opleiding van de leden van de staf noodzakelijk is, bepleit hij de wenselijkheid daarbij gebruik te maken van een beknopte, niet in bijzonderheden afdalende handleiding, alsmede het geregeld houden van stafbesprekingen. Met betrekking tot het personeelsbeleid merkt hij o.a. op dat het aanbeveling verdient het beleid aan een van de leden van de maatschap toe te vertrouwen.

Vervolgens schetst de schrijver de betekenis van een goed opgezette methode van tijdverantwoorden en van de op de verantwoording uit te oefenen controle. Hierop aansluitend vermeldt hij de grondslagen waarop de methode moet worden gebaseerd.

A I - 1
E 64

The Accountants Journal, november 1962

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Problems of the Smaller Practice

Smith, R. W. — In een drietal artikelen behandelt de schrijver de problemen van het kleinere (Britse) accountantskantoor. Hij stelt voorop dat de aard van de werkzaamheden van de kleinere kantoren zeer sterk verschilt van die van de grote. Bij de laatstgenoemde valt de nadruk op de controle van naamloze vennootschappen, terwijl bij de kleinere kantoren andere dan controle-werkzaamheden en met name werkzaamheden op het gebied van de belastingen meer op de voorgrond staan. Tot de door de schrijver besproken problemen en moeilijkheden van de accountant met een kleine praktijk behoort de noodzaak in voldoende mate op de hoogte te blijven van de voor hem van belang zijnde wetten en andere regelingen van de overheid en in het bijzonder van de belastingwetgeving. Het grote kantoor beschikt voor dit laatste over een specialist, terwijl diens cliënten veelal allerlei zaken zelf behandelen en daartoe ook beter zijn toegerust dan de accountant. Andere problemen waarop de auteur ingaat, zijn o.a. de afbakening van het arbeidsveld van de accountant en dat van andere beroepen, het vaststellen van tarieven en de bezetting van het kleine kantoor met goede krachten.

A II
E 741

The Accountant, 1, 8 en 15 december 1962

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Management Problems of Size

Wall, J. E. — De ontwikkeling tot grotere bedrijfseconomische eenheden op het gebied van de productie en de distributie stelt de leiding van groeiende ondernemingen voor verschillende vraagstukken. Het belangrijkste probleem is, hoe in de grote onderneming te voorkomen dat beslissingen traag tot stand komen en de ontvankelijkheid voor veran-

deringen te kort schiet. Schrijver is van oordeel dat starheid en stroefheid in de grote onderneming voorkomen kunnen worden door decentralisatie. Hieronder verstaat hij een beleid dat er op is gericht dat beslissingen worden genomen op het laagste niveau waar over informatie uit de eerste hand wordt beschikt en van waaruit een corrigerende actie kan worden ondernomen indien een beslissing onjuist blijkt te zijn. De vorming van gespecialiseerde afdelingen zoals bv. inzake produktieontwikkeling, marktonderzoek, personeelsbeleid en besliskunde, welke de leiding van advies dienen, bevorderen evenwel een centralisatie van de beslissingen, terwijl zij bovendien een vertraging in het nemen van beslissingen kunnen veroorzaken en voorts een reeks vraagstukken doen rijzen met betrekking tot de samenwerking van staf-en lijnfunctionarissen.

De problemen in de grote onderneming stellen de interne accountant voor een keuze. Hij zal moeten beslissen of hij onafhankelijk wil zijn of zich achter de dienstverlening ten behoeve van de leiding zal scharen. Schrijver meent dat de interne accountant, wiens taak het immers is de deugdelijkheid van de door de gespecialiseerde afdelingen voorgestelde systemen en methoden te controleren, als het ware vanzelf bij het beleid zal worden betrokken.

A IV - 2; Ba VI - 13
E 741; 641.2

The Accountants Journal, december 1962

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Verslaggeving, verantwoording en voorlichting door de besturen van naamloze vennootschappen

Het november/decembernummer van De Naamlooze Vennootschap is geheel gewijd aan het rapport over „Verslaggeving, verantwoording en voorlichting door de Besturen van Naamloze Vennootschappen”, uitgegeven door de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden. Dit rapport wordt daarin door een aantal schrijvers belicht uit de gezichtshoek van de grote publieke N.V., de kleinere N.V., de besloten N.V., de grote belegger, de kleine belegger, de pers, de behoefte van informatie en uit die van achtereenvolgens de bankier, de openbare accountant, de jurist, de socioloog en de bedrijfseconoom.

Ba III - 3
E 771

De Naamlooze Vennootschap, november/december 1962

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Waarde en winst

Kleerekoper, Prof. S. — De schrijver bespreekt in het kort de eerste beginselen van de theorie der vervangingswaarde. In aansluiting daarbij vermeldt hij enige regels van de balanswaardering welke uit deze theorie volgen. De eerste is dat waardestijgingen van de voorraden op de balans nooit tot winst leiden: zonder ruil geen winst. De tweede houdt in dat waardedalingen der voorraden onmiddellijk een verlies betekenen, vermits zij het vermogen der bedrijfshuishouding aantasten.

Ba IV - 1 *Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, december 1962*
E 111.121.2

Accounting For Inflation

Coutts, Prof. W. B. — De schrijver, voorstander van het voor inflatie corrigeren van de waarde van de activa met behulp van een algemeen prijsindexcijfer, gaat in dit artikel in op de kritiek welke met name R. S. Gynther in het juli-nummer van Accountancy heeft naar voren gebracht tegen het maken van onderscheid tussen prijschommelingen als gevolg van veranderingen in de koopkracht van het geld en die welke uit andere oorzaken voortvloeien. Volgens Gynther, voorstander van het gebruiken van meerdere specifieke indexcijfers, betreft het verschil van mening in wezen de vraag wat onder inkomens en inflatie moet worden verstaan. Degenen die, zoals Coutts, de onderneming bezien van het standpunt van de eigenaren, beogen de netto-koopkracht van deze laatste in stand te houden: zij wensen dit vermogen te doen toenemen teneinde gelijke tred te houden met de veranderingen in de koopkracht van het geld gedurende perioden van inflatie. Degenen, die meer de onderneming zelve in het oog vatten willen de fysiek aanwezige voorraad produktiemiddelen op peil houden; zij wensen het vermogen te doen

toenemen teneinde rekening te houden met de gestegen prijzen van deze activa. Eerstgenoemden miskennen, aldus Gynther, in feite het beginsel van de continuïteit, daar zij impliciet veronderstellen, dat activa zullen of kunnen worden uitgekeerd.

Coutts voert hier tegen o.a. aan dat in zijn opvatting de onderneming wordt gezien als een economische eenheid aan welke een bepaald vermogen is toevertrouwd. Een toe- of afnemng van dit vermogen kan dan worden beschouwd als een winst of verlies in de desbetreffende periode zonder dat zulks enigerlei suggestie opwekt omtrent het al dan niet uitkeren in geval van winst. Het handhaven van het beginsel van de continuïteit wordt voorts geenszins geweld aangedaan door rekening te houden met de mogelijkheid dat in de samenstelling en functie van de activa van de onderneming wijzigingen worden aangebracht. Aan de hand van een voorbeeld licht de schrijver vervolgens toe het verschil in uitkomst tot welke toepassing van de besproken methoden leidt.

Tenslotte bestrijdt de auteur de mening van zijn opponent dat algemene prijsindexcijfers ontbreken en dat zij, indien wel beschikbaar, niet relevant zouden zijn.

Ba IV - 2e
E 136.322

The Canadian Chartered Accountant, december 1962

De grenzen der pensioenregeling

De Boer, Drs. O. C. — De vraag waar de grens ligt van het fiscaal maximaal toelaatbare pensioen is weer actueel geworden door een recent arrest van de Hoge Raad. Uit dit arrest springen twee punten naar voren: 1 er moet sprake zijn van periodieke uitkeringen ter voorziening in het levensonderhoud, welke echter niet zo hoog mogen zijn, dat zij vorming van kapitaal in een mate van enige betekenis toelaten en 2 een pensioenregeling wordt niet getroffen ter beloning van in een bepaald jaar verrichte arbeid, doch ter beloning van in een reeks van jaren verrichte werkzaamheden. Een relatie tussen pensioen-salaris/diensttijd is dus niet per se vereist.

De schrijver vergelijkt de jongste uitspraak met vroegere jurisprudentie. Deze vergelijking leert dat niet langer vereist is dat het pensioen moet kunnen worden uitgedrukt in een percentage van het salaris per dienstjaar. Daarnaast is ook het fiscale pensioenbegrip verruimd doordat de uitkeringen thans zodanig mogen zijn dat zij in staat stellen tot enige besparingen na het bekostigen van een royaal, zij het nog niet luxueus te noemen levensonderhoud.

Ba IV - 7
E 136.341.6

Weekblad voor fiscaal recht, 22 december 1962

The Concept of Unearned Income

Runcie, N. — In dit artikel bespreekt de schrijver het vraagstuk van het bepalen van het nog niet verdiende inkomen uit de bij het verlenen van afbetalingscredieten in rekening gebrachte provisie. Onder nog niet verdiend inkomen verstaat hij dat deel van de provisie en van de overige voor de credietnemer uit de overeenkomst voortvloeiende lasten (bv. verzekering) dat wordt toegerekend aan toekomstige boekingsperiodes *a* ter bestrijding van de kosten welke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet volledig bekend zijn en *b* teneinde een geëigende spreiding van de winst over de duur van de overeenkomst te bewerkstelligen.

Na een korte schets van een aantal factoren welke de onzekerheid omtrent de toekomstige omvang van de kosten en daarmee die van de winst doen ontstaan, bespreekt de auteur vervolgens enkele methoden welke worden toegepast om het inkomen uit provisie in de tijd te spreiden. In het bijzonder gaat hij daarbij in op de „direct ratio” methode. Tegen deze methode evenals tegen de actuariële, rijst het bezwaar dat zij alle andere dan de rente-kosten buiten beschouwing laat, of althans er van uitgaat dat deze rechtstreeks verband houden met de omvang der uitstaande bedragen. Ook houdt zij geen rekening met wijzigingen in de rente-kosten gedurende de looptijd van de overeenkomst.

De leiding zal in laatste instantie zelf de omvang van het nog niet verdiende bruto-inkomen moeten vaststellen, omdat daarbij rekening moet worden gehouden met nog niet bekende kosten.

Ba IV - 8
E 253.0

The Chartered Accountant in Australia, oktober 1962

Critische beschouwing over de loon- en prijspolitiek der Nederlandse regering sinds 1954

Hoelen, Dr. H. — Na een bespreking van de inflatiestimulansen en een summiere beschrijving van het mechanisme van de geldschepping behandelt de schrijver de opvatting van inflatie welke ten grondslag ligt aan de prijspolitiek van de Nederlandse overheid, benevens het instrumentarium ten dienste van deze politiek. Naar de mening van de auteur legt de overheid het accent te weinig op de inflatoire geldschepping en zoekt zij de primaire verantwoordelijkheid voor de inflatoire ontwikkeling bij het bedrijfsleven, hoewel zij

krachtens de Bankwet van 1948 zelve verantwoordelijk is voor de stabiliteit der valuta. De schrijver wijdt vervolgens een uitvoerige kritische beschouwing aan de door de overheid gekozen middelen ter bestrijding van de inflatoire spanning, waarin hij mede het advies van de S.E.R. inzake het systeem van loonvorming betreft.

Ba IV - 9, VII - 3
E 53

De Economist, oktober/november 1962

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Market research in Europe

Ball, J. — Hoewel het marktonderzoek incidenteel geheel nieuwe mogelijkheden aan het licht brengt, beoogt het normaliter aanwijzingen te verkrijgen omtrent de vooruitzichten ten aanzien van een uitbreiding van bestaande activiteiten. In de praktijk verschilt de aanpak van het onderzoek al naar gelang het gaat om consumptiegoederen of halffabrikaten en kapitaalgoederen. In het eerste geval doen zich daarbij geen bijzondere moeilijkheden voor indien een markt van een E.E.G. land moet worden onderzocht. Bij halffabrikaten en kapitaalgoederen is dit anders. De aanpak blijft dezelfde, doch extra moeilijkheden vormen dan factoren als verschillen in taal en nationaal karakter en gewoonten, alsook het gebrek aan diepgaande kennis omtrent de bindingen tussen verschillende ondernemingen en de aard en omvang van de horizontale en verticale integraties in de bedrijfstakken.

In een aantal punten vat de schrijver tenslotte samen waarop in het bijzonder moet worden gelet, wil het onderzoek van een Europese markt waardevolle resultaten afwerpen. Enkele daarvan zijn: raadpleeg de in het eigen land aanwezige bronnen van informatie alvorens naar het buitenland te gaan, ontwerp tevoren een plan voor het onderzoek ter plaatse, vat geen onderzoek in het buitenland aan alvorens in het eigen land ervaring te hebben opgedaan en maak gebruik van onderzoekers met voldoende kennis van de taal, gewoonten en industriële structuur van het desbetreffende land.

Ba VI - 12
E 641.25

The Manager, december 1962

Management's contribution to productivity

Geddes, R. M. — Door produktiviteit te definiëren als opbrengst per werker gedurende een bepaalde periode wordt bij velen de onjuiste indruk gewekt dat zij het eindproduct van een grotere fysieke inspanning van de werkers is. Produktiviteit is echter, zoals duidelijk tot uiting komt indien men haar omschrijft als de verhouding van input tot output, het resultaat van een combinatie van produktiefactoren. De stuwende kracht onder deze factoren is de leiding. Wil deze zulk een stimulerende kracht zijn dan dient haar een doel duidelijk voor ogen te staan en zij dient zich er van te verzekeren dat op alle niveaus in de onderneming wordt medegewerkt om haar doeleinden te verwezenlijken.

Ba VI - 16
E 641.22

The Manager, december 1962

The Origin of Pert

Fazar, W. — Pert (Program Evaluation and Review Technique) is een hulpmiddel voor de leiding om ingewikkelde projecten onder controle te krijgen en te houden. Het is een beleidsstelsel dat analogie toont met technische systemen; het is ontwikkeld in verband met het polarisonderzeeboot project. Essentieel voor het stelsel is dat in een stroomdiagram wordt neergelegd de volgorde en interdependenties van alle onderdelen van het project. Vervolgens worden van de voor de voltooiing van de afzonderlijke onderdelen benodigde tijd schattingen gemaakt gebaseerd op beschikbare middelen en technische mogelijkheden.

De auteur beschrijft waarom bij het polaris project naar een nieuw beleidsstelsel werd gezocht, de moeilijkheden welke zich bij de ontwikkeling voordeden en de redenen welke ertoe leidden dat de tijd als maatstaf werd gebruikt. Naast het Pert-tijdsysteem zijn inmiddels Pert-betrouwbaarheids- en kostensystemen ontwikkeld.

Ba VI - 19
E 738.4

The Controller, december 1962

Plaats en taak van de inkoopafdeling van het bedrijf

In dit thans opnieuw volledig gepubliceerde, in 1956 door een werkgroep uit de Sectie voor Bedrijfsorganisatie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs uitgebrachte praeadvies wordt het in de aanhef genoemde onderwerp van het directie-standpunt uit behandeld. Met gebruikmaking van een aantal schema's wordt in deze studie het inkoopproces

geanalyseerd door splitsing enerzijds van de verschillende opeenvolgende handelingen daarin en anderzijds van de organisatorische functies in het bedrijf, waarbij een bepaalde handeling thuis behoort. In aansluiting daarbij bevat het praeadvies een aantal aanbevelingen voor de taakverdeling en het samenspel tussen de inkoopafdeling en de overige afdelingen.

Ba VI - 22
E 642.351

Inkoop, januari 1963

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Herziening van de rechtsvorm der onderneming?

Ruppert, M. — In dit artikel gaat de auteur in op een viertal naar zijn mening essentiële punten van critiek, welke het verbond van Nederlandsche Werkgevers in zijn orgaan „De Nederlandsche Industrie”, naar voren heeft gebracht tegen het rapport van een C.N.V.-commissie in zake de structuur en de rechtsvorm der onderneming. Ter staving van het eerste kernpunt van de critiek, dat het C.N.V. rapport ten onrechte zou uitgaan van een medeverantwoordelijkheid van de individuele arbeider en van het personeel als geheel voor de totaliteit der onderneming, voert De Nederlandsche Industrie aan, dat de onderneming een organisatie is met een hiërarchisch karakter in welke van medeverantwoordelijkheid van de werknemers geen sprake kan zijn en dat voorts de werknemer nimmer voor meer dan zijn inbreng verantwoording kan afleggen. Daartegenover ziet Ruppert de onderneming als een door de ondernemer gesticht verband van samenwerking tussen kapitaalverschaffers en arbeiders onder leiding van de ondernemer. De kapitaalverschaffer brengt alleen geld in en blijft zelf buiten de onderneming; de arbeider brengt arbeid én zichzelf in. De vraag rijst nu waarom medeverantwoordelijkheid voor het geheel der onderneming voor de eerste wel en voor de laatste niet wordt erkend.

Tegen het tweede hoofdbezwaar, dat de invloed die het C.N.V.-rapport zou willen toekennen aan de factor arbeid bij de samenstelling van hetzij de raad van beheer, hetzij de raad van commissarissen geen oplossing levert van het sociale vraagstuk betoogt de schrijver dat erkenning van de arbeid als constituerende factor van de onderneming, waarmee de arbeid dus niet langer ondergeschikt is aan het kapitaal, wel zou bijdragen tot de oplossing van het sociale vraagstuk.

Met betrekking tot het derde punt van critiek, dat een beroep op een onafhankelijke rechter mogelijk is in de verhouding burger-overheid, maar niet te realiseren is in de sfeer van de onderneming, omdat dan de beroepsinstantie in het beleid van de ondernemingsleiding zou treden, merkt de auteur op dat er inderdaad een wezenlijk verschil tussen de verhouding burger-overheid en die van werknemer tot werkgever bestaat.

Wat betreft het laatste punt van critiek, dat - vooral te vroege - wettelijke formalisering het gevaar meebrengt van verstarring en afdamming van de maatschappelijke ontwikkeling, onderschrijft de auteur de mening van de Nederlandsche Industrie dat men, hoewel een goede ontwikkeling kan leiden tot de behoefte aan een zekere aanpassing van de ontwikkeling, ten deze voorzichtigheid dient te betrachten. Hij verbindt daaraan echter de voorwaarde dat de goede ontwikkeling niet door een bepaalde groep wordt geremd.

Ba VII - 4
E 641.216

Economisch-Statistische Berichten, 28 november en 5 december 1962

Salary Administration

Rowlands, H. W. — Salarissen en lonen zijn uit een oogpunt van personeelsverhoudingen en dikwijls ook als kostengroep van grote betekenis. Het terzake te voeren beleid dient dan ook meer aandacht te ontvangen dan tot dusverre veelal het geval is. De schrijver stelt dat elk systeem van beloning aan twee fundamentele voorwaarden moet voldoen, t.w. 1 de beloningen behoren in redelijke mate concurrerend te zijn met die welke elders worden toegekend, 2 de loonverschillen binnen de onderneming moeten nauw samenhangen met de verschillen in niveau van verantwoordelijkheid en moeilijkheid van de taken. Teneinde aan deze laatste voorwaarde te kunnen voldoen dient de desbetreffende staffunctionaris een beloningssysteem te ontwerpen, gebaseerd op een gedetailleerde beschrijving van de verschillende taken en op een waardering van elk daarvan. Op de daarbij toe te passen werkwijze gaat de schrijver vervolgens nader in. De vraag of de aldus opgestelde loon- en salarisregeling concurrerend is, zal slechts op bevredigende wijze kunnen worden beantwoord door in persoonlijk contact te treden met de ondernemingen uit de bedrijfstak welke aan het overleg daaromtrent willen deelnemen; het is welhaast onmogelijk uitsluitend op grond van schriftelijk verstrekte inlichtingen zekerheid te verkrijgen omtrent de vergelijkbaarheid van een taak in verschillende ondernemingen.

Ba VII - 3
E 641.215

The Canadian Chartered Accountant, december 1962

Het kantoor als werkplaats

Bosch, D. r. P. G. — Op de meeste kantoren wordt wat de kantoorarbeid aangaat nog weinig aan metingen en normstellingen gedaan. De mogelijkheid om de beschikking te krijgen over goed gefundeerde prestatienormen voor dergelijke arbeid is echter aanwezig. In het bijzonder de uitwerking van de verschillende systemen van element-tijden voor kantoorarbeid heeft de toepassing van arbeidsanalyse op dit werk eenvoudig gemaakt. Na vaststelling van de tijdnormen voor de verschillende kantoorwerkzaamheden die zich daarvoor lenen, kunnen prestatiecoëfficiënten worden berekend volgens een procedure welke in beginsel gelijk is aan die bij fabrieksarbeid. Er dienen produktiestaten te worden bijgehouden en door de daarop aangetekende produktie met de gestelde normen om te rekenen verkrijgt men het aantal standaard-uren waarmee de werkelijk bestede arbeidstijd kan worden vergeleken. Bewaking van het prestatieniveau is nodig en daarom verdient het aanbeveling de normen mede te gebruiken voor de vaststelling van een standaardpersoneelsbezetting per afdeling en deze te vergelijken met de werkelijke personeelsstand.

Na enkele eisen waaraan de kantoorruimte moet voldoen te hebben genoemd, besluit de auteur zijn artikel met een beschrijving van de wijze waarop de chef van een kantoorafdeling door planning, werkvoorbereiding en voortgangscontrole een bijdrage kan leveren tot de opvoering van de produktiviteit.

Ba VII - 5
E 641.213

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, december 1962

Clerical Work Measurement and Common Sense

Knox, F. M. — De ervaring leert dat een verlaging van de administratiekosten welke wordt bereikt door het toepassen van aan de werkplaats ontleende methoden van arbeidstijdmeting, in het algemeen niet van duurzame aard is. Ook de besparingen verkregen met andere methoden waarbij het administratief personeel en de op de administratieve werkzaamheden toezicht houdende functionarissen standaardtijden worden opgelegd, kunnen in verband met de psychologische gevolgen van deze methoden gemakkelijk teloor gaan. Teneinde duurzame besparingen te verkrijgen dienen de toezichthoudende functionarissen nauw bij het in de hand houden van de kosten van de administratieve werkzaamheden te worden betrokken. Zij dienen daartoe onderricht te worden in technieken als werkverdeling, werkvereenvoudiging, arbeidstijdmeting e.d. Deze technieken moeten zijn aangepast aan de aard der werkzaamheden en zullen voor een deel nog moeten worden ontwikkeld. De auteur beschrijft in het kort een methode waarbij de met het toezicht belaste functionaris met beperkte hulp van een taak-analist standaarden kan stellen en handhaven. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de beheersing van die werkzaamheden welke zich niet voor standaardisatie lenen. De beschreven methode kan eveneens worden toegepast ten aanzien van een deel van het leidinggevende personeel op middelbaar niveau en o.m. van tekenaars en laboratorium werkers.

Ba VII - 5
E 641.213

The Controller, december 1962

La formation et le perfectionnement des cadres en fonction au Royaume-Uni, en France et en Belgique

Humblet, J. — De schrijver schetst enkele kenmerken van de vorming van lager en hoger kader en van leiders in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België, waarbij hij zijn aandacht vooral richt op de ijzer- en staalindustrie. Hij verbindt daaraan een aantal conclusies en opmerkingen. Zo constateert hij o.a. dat in elk dezer landen, behalve de industrie zelf, ook de „marchands d'organisation” terzake initiatieven hebben genomen, terwijl ten aanzien van het hogere kader zowel in Frankrijk als in België de universiteiten een steeds grotere rol gaan spelen. Met betrekking tot de bij het onderwijs gevolgde methoden merkt hij op, dat soms slaafs de Amerikaanse technieken zijn overgenomen. In dit verband wijst het er echter tevens op dat in de laatste tijd het vraagstuk van de opleiding een onderwerp van studie is. De auteur vermeldt enkele studies. Tenslotte wijdt hij in het kort aandacht aan de ethische beginselen welke aan de opleiding ten grondslag dienen te worden gelegd.

Ba VII - 7
E 641.212

Annales de Sciences Économiques Appliquées, december 1962